

Jasiora : Vol 4 No 1 Desember 2020

JASIORA

Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora
(<http://jurnal.stiasetihsetiomb.ac.id/index.php/admngr/index>)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN HARGA LPG 3KG DI KECAMATAN PASAR MUARA BUNGO

Helva Rahmi,¹, Delvita Juniarsih,², Yulia Wiji Astika,³

¹ STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: Helva.rahmi@gmail.com

² STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: Delpita23@gmail.com

³ STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: yuliawijastika@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 04 Oktober 2020

Diterima: 01 Desember 2020

Terbit: 15 Desember 2020

Keywords:

policy implementation,
distribution, LPG

Abstract

3 Kg LPG gas is a perrtamina PSO product aimed at the poor and UKM. In its sales, Pertamina establishes a distribution system from agents to end consumers by determining the highest retail price (HET). But in reality, consumers do not receive the price according to the HET determined by Pertamina.

The purpose of this study was to see the implementation of the supply, distribution, and price of 3 kg LPG gas in Pasar Muara Bungo district. This study used a qualitative method in which to obtain data obtained from informants and field observations. Then the data obtained is collected and analyzed to get the desired results. The data analysis technique uses an implementation model. The results showed that the implementation of the policy of supplying and distributing 3 Kg of LPG in Pasar Muara Bungo District has not been going well. Due to the idealized policy of supply and distribution policies implemented in the form of 3Kg LPG at the level of regulations at the level of Government Regulations and Ministerial Regulations are appropriate, however at the district level operations the program supervision and control team is determined not to run well. The target groups are in line with the policy of supplying and distributing 3 Kg of LPG for low-income households and SMEs, but people with high incomes also use 3 Kg of LPG gas. implementing organization the distribution group, namely the government appointed PT.Pertamina, then distributed it to the channeling agency to distribute 3 Kg LPG to SPPBE / SPBE which is forwarded to agents and sub distributors to the community. Environmental factors through cultural, social, economic aspects show that there are people who do not understand the cost efficiency of using LPG gas compared to using paid wood or kerosene

Keywords: policy implementation, distribution, LPG

Kata kunci:
implementasi Kebijakan,
pendistribusian, LPG.

Corresponding Author:
Helva Rahmi, E-mail:
helva.rahmi@gmail.com

DOI : 10.5281/zenodo.4400210

Abstrak

Gas LPG 3 Kg merupakan produk PSO perptamina yang ditujukan untuk masyarakat miskin dan UKM. Dalam penjualannya, Pertamina menetapkan sistem distribusi dari agen hingga konsumen akhir dengan menetapkan harga eceran tertinggi (HET). Namun kenyataannya konsumen tidak mendapatkan harga sesuai HET yang ditentukan Pertamina.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat implementasi penyediaan, pendistribusian, dan harga gas LPG 3 kg di Kecamatan Pasar Muara Bungo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana memperoleh data yang diperoleh dari informan dan observasi lapangan. Kemudian data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Teknik analisis data menggunakan model implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengadaan dan pendistribusian LPG 3 Kg di Kecamatan Pasar Muara Bungo belum berjalan dengan baik. Dikarenakan kebijakan idealisasi kebijakan penyediaan dan distribusi yang dilaksanakan dalam bentuk LPG 3Kg pada tingkat regulasi di tingkat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri sudah tepat, namun di tingkat kabupaten penyelenggaraan program pengawasan dan tim pengendali bertekad untuk tidak berjalan dengan baik. Kelompok sasaran tersebut sejalan dengan kebijakan penyediaan dan penyaluran LPG 3 Kg untuk rumah tangga berpenghasilan rendah dan UKM, namun masyarakat berpenghasilan tinggi juga menggunakan gas LPG 3 Kg. Organisasi pelaksana kelompok distribusi yaitu pemerintah menunjuk PT.Pertamina, kemudian mendistribusikannya kepada instansi penyalur untuk mendistribusikan LPG 3 Kg ke SPPBE / SPBE yang diteruskan ke agen dan sub penyalur kepada masyarakat. Faktor lingkungan melalui aspek budaya, sosial, ekonomi menunjukkan masih adanya masyarakat yang kurang memahami efisiensi biaya penggunaan gas LPG dibandingkan dengan menggunakan kayu atau minyak tanah berbayar.

Kata Kunci : implementasi Kebijakan, pendistribusian, LPG.

1. Pendahuluan

Salah satu usaha pemerintah untuk mengurangi subsidi bahan bakaran minyak tanah yang sangat membebani APBN adalah dengan mengkonversinya menjadi gas elpiji 3 kg bersubsidi. Untuk itu maka pemerintah menyiapkan sistem penyaluran gas elpiji tersebut hingga dapat menjangkau seluruh masyarakat. Pemerintah melalui Pertamina selaku pelaksana kegiatan pengadaan dan penyaluran gas elpiji 3 kg ini telah menyiapkan suatu sistem penyaluran yang dapat menjangkau seluruh masyarakat. Pihak Pertamina telah menciptakan sistem penyaluran yaitu dari SPBE yang merupakan perusahaan tempat pengisian elpiji kemudian disalurkan Agen yang merupakan perusahaan distributor besar dan terakhir adalah sub agen atau pangkalan yang merupakan ujung tombak penyaluran gas elpiji ini. Pihak pemerintah melalui Pertamina juga telah menentukan besarnya harga yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Dengan sistem ini pemerintah mengharapkan masyarakat dapat menikmati bahan bakar yang murah. Tetapi pada kenyataannya jalur distribusi yang diciptakan Gas elpiji 3 kg merupakan produk PSO Pertamina yang ditujukan kepada masyarakat miskin dan pengusaha kecil.

Pada pelaksanaan dilapangan menunjukkan bahwa kelangkaan elpiji ini sangat menggelisahkan masyarakat. Masyarakat mengeluhkan keterbatasan elpiji 3 kg sampai dengan saat ini. Kelangkaan ini pun terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Karena kelangkaan tersebut, maka para masyarakat selaku konsumen sulit untuk mendapatkannya. Kelangkaan gas elpiji 3 kg terjadi karena banyaknya pengecer dalam suatu daerah, dan pihak Pertamina berupaya untuk mengatasi kelangkaan terhadap gas elpiji berukuran 3 kg ini, agar pasokannya tidak terbatas, serta dapat tersedia seperti biasanya.

Kelangkaan elpiji ini terjadi silih berganti di berbagai wilayah sekalipun oleh Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden dengan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian gas bumi melalui jaringan transmisi dan/atau distribusi gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil. Keadaan yang dihadapi oleh masyarakat pada saat terjadi kelangkaan jika pun ada harganya melambung di tingkat pengecer. Padahal elpiji 3 kg mayoritas digunakan masyarakat menengah ke bawah dan disubsidi pemerintah seharusnya mudah didapatkan.

Kecamatan Pasar Muara Bungo merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo, selain daripada itu Kecamatan Pasar Muara Bungo merupakan pusat perkotaan yang ada di Kabupaten Bungo, dimana terdapat pasar tradisional dan pasar modern, tentunya dalam aktifitas yang ada dipasar tidak akan terlepas dari penggunaan gas LPG dan juga rumah tangga lainnya. Sehubungan dengan fenomena masalah tersebut maka penelitian ini perlu mengkaji lebih lanjut hubungan sebab akibat diantara fakta-fakta fenomena masalah tersebut sehingga Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dengan judul “ **implementasi kebijakan, penyediaan, pendistribusian, dan harga LPG 3Kg di Kecamatan Pasar Muara Bungo**”.

2. Metode Penelitian

Tahapan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan dimulai dari observasi lapangan, identifikasi masalah, persiapan studi pustaka, pengumpulan data sekunder, mengolah data, dan menganalisis dan membuat laporan penelitian. Unit pengamatan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan penyediaan dan pendistribusiannya dan harga Liquefied Petroleum Gas 3 KG di Kecamatan Pasar Muara Bungo. Pemilihan objek penelitian ini disebabkan karena permasalahan penyaluran Liquefied Petroleum Gas 3 KG di Kecamatan Pasar Muara Bungo belum terselesaikan sekalipun telah dilakukan pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Bungo, Pertamina dan Agen. Pada situasi yang demikian menimbulkan keresahan dalam masyarakat sebab telah banyak masyarakat yang beralih penggunaannya dari minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas 3Kg

3. Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Bungo memiliki 17 Kecamatan dan 153 desa/kelurahan menurut BPS Kabupaten Bungo dalam publikasi Bungo dalam angka tahun 2019. Kecamatan Pasar Muara Bungo merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bungo dan juga merupakan pusat Ibu Kota Kabupaten Bungo yang memiliki 5 Kelurahan yaitu Kelurahan Bungo Barat, Kelurahan Bungo Timur, Kelurahan Batang Bungo, Kelurahan Jaya Setia dan Kelurahan Tanjung Gedang. Adapun dasar kebijakan penyediaan dan pendistribusian LPG 3 Kg : Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian LPG, Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri ESDM Nomor 5 dan 7 Tahun 2011 tentang pembinaan dan pengawasan pendistribusian tertutup LPG tertentu di Daerah, Perpres Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan LPG 3Kg. program kerja yang ditetapkan guna mewujudkan penyaluran LPG 3Kg berjalan dengan baik yaitu pengawasan dan pengendalian pendistribusian gas LPG 3Kg, melakukan rapat-rapat koordinasi dengan tim kerja yang melibatkan unsur pemerintah daerah dan stakeholder terkait diantaranya pihak Polres Kabupaten Bungo, Satpol PP Kabupaten Bungo, Dinas Perdagangan Kabupaten Bungo, dan Kodim dalam melakukan pengawasan terhadap HET dipangkalan LPG 3Kg,

melakukan koordinasi dan konsultasi dengan PT.Pertamina terkait kuota tahun berjalan masing-masing agen LPG 3Kg. program-program kerja belum dapat dilakukan guna mewujudkan penyaluran LPG 3Kg berjalan dengan baik yaitu pembagian wilayah penyaluran se Kabupaten. Kendala yang dihadapi yang mengakibatkan program-program kerja belum dapat dilakukan guna mewujudkan penyaluran LPG 3Kg berjalan dengan baik yaitu kurangnya koordinasi antara pihak PT.Pertamina dengan Pemerintah Daerah.

Adapun yang menjadi sasaran utama penyaluran LPG 3Kg yaitu rumah tangga berpenghasilan rendah dan usaha mikro. Alasan mendasar dipilihnya mereka sebagai sasaran utama penyaluran LPG 3Kg yaitu bahwa dalam rangka untuk menjamin penyediaan dan pengadaan bahan bakar di dalam negeri dan mengurangi subsidi bahan bakar minyak guna meringankan beban keuangan negara. Rumah tangga adalah konsumen yang mempunyai legilitas penduduk menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3Kg termasuk tabung, kompor gas, beserta peralatan lainnya. (berdasarkan Permen ESDM No.26 tahun 2009). Usaha mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik peorangan yang mempunyai legilitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3 Kg termasuk, kompor gas beserta peralatan lainnya (berdasarkan Permen ESDM No.26 Tahun 2009).

Syarat/kriteria yang diatur oleh kebijakan sehubungan sasaran utama penyaluran LPG 3 Kg yaitu dalam rangka penyediaan dan pendistribusian LPG 3Kg, Menteri menetapkan harga patokan dan harga jual eceran LPG 3 Kg setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Keuangan. Menteri menetapkan harga jual eceran LPG 3 Kg didasarkan pada hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Direktorat Jenderal berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi/Kabupaten/kota melaksanakan pendataan rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG tertentu yang memenuhi kriteria : memiliki KTP, KK pada wilayah yang didata; mempunyai penghasilan tidak lebih dari Rp.1.500.000/ bulan atau dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa setempat (Permen ESDM No. 26 Tahun 2009).

Kenyataan yang terjadi di Kecamatan Pasar Muara Bungo sasaran utama penyaluran LPG 3Kg yaitu penyaluran gas elpiji di kecamatan Pasar Muara Bungo dapat dikatakan belum sesuai dengan harapan oleh karena penjualan gas LG 3Kg bersubsidi ini juga masih dinikmati oleh rumah tangga berkemampuan. Sehingga menyebabkan sasaran utama dalam penyaluran LPG 3Kg sering terjadi kekurangan/kelangkaan elpiji, dan membuat sasaran utama terpaksa membeli ke kios dengan harga lebih tinggi daripada dipangkalan hal ini dikarenakan kurang tegasnya tim pengawas dalam hal mengawasi langsung ke pangkalan/sub agen tentang penjualannya.

Pada pelaksanaannya pola hubungan kerja antara sasaran utama penyaluran LPG 3Kg dengan pelaksana kebijakan yaitu untuk mendukung pelaksanaan pendistribusian atau penyaluran LPG 3 Kg maka dibentuk tim Koordinasi pusat, tim koordinasi Provinsi dan tim koordinasi Kabupaten/Kota. Masing-masing tim koordinasi melakukan tugas dan fungsinya sejak dari perencanaan, pelaksanaan, sosialisasi, monitoring koordinasi dan evaluasi. Adapun jumlah sasaran utama penyaluran LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo berdasarkan pantauan, pengawasan, dan monitoring oleh tim koordinasi Kabupaten maka rata-rata rumah tangga dan usaha mikro di Kabupaten Bungo yang telah menggunakan LPG 3 Kg.

Kenyataan dan kendala yang dihadapi oleh sasaran utama penyaluran LPG 3 Kg setelah kebijakan ini diperlakukan kurangnya pengawasan oleh tim pengawas terhadap kuota untuk target sasaran utama agar pendistribusiannya merata kepada masyarakat, selain daripada itu kurang beraninya masyarakat dalam memberitahukan kelangkaan LPG kepada pemerintah sehingga kurangnya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah.

Pada tataran implementing organization, hierarki kelompok pelaksanaan penyaluran LPG 3 Kg yaitu pemerintah menunjuk kepada Badan Usaha yang memiliki izin niaga untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian. Badan Usaha yang dapat penugasan memiliki

izin usaha niaga dan badan usaha tersebut adalah PT. Pertamina selanjutnya dari PT. Pertamina mendistribusikan kepada lembaga penyalur dan menyalurkan LPG 3 Kg kepada stasiun pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) dan stasiun pengisian Bulk Elpiji (SPBE). Dari SPBE gas elpiji diberikan kepada penyalur (Agen) dan selanjutnya diserahkan kepada Sub Agen untuk diteruskan kepada Rumah Tangga dan Usaha Mikro.

Pembagian kerja dari masing-masing kelompok pelaksanaan penyaluran LPG 3 Kg yang ada di Kabupaten Bungo ada tiga (3) agen diantaranya di Kecamatan Rimbo Tengah ada PT. ROS Rachmatsyah Putra dengan 53 pangkalan, di Kecamatan Bathin III ada PT. Uruk Penampean dengan 36 pangkalan kemudian ada di Kecamatan Pelepat di PT. Kandis Permai ada 59 pangkalan. Untuk wilayah kecamatan Pasar Muara Bungo sendiri terdapat 6 pangkalan diantaranya yang tersebar kelurahan yang ada di kecamatan Pasar Muara Bungo diantaranya di kelurahan Bungo Timur ada 2 pangkalan yang didistribusikan oleh dari 2 Agen, kelurahan Jaya Setia ada 2 pangkalan yang didistribusikan oleh 2 Agen, Kelurahan Tanjung Gedang ada 1 pangkalan yang didistribusikan oleh 1 agen, kemudian di kelurahan Bungo barat terdapat 1 pangkalan yang terdiri dari 1 agen, namun di kelurahan batang Bungo yang merupakan pusat pasar tradisional Kabupaten Bungo tidak memiliki pangkalan gas LPG 3 Kg. kemudian masing-masing agen yang mendistribusikan gas 3 Kg tersebut berasal dari beberapa agen yang berbeda bahkan dari lokasi agen yang berjauhan dari pangkalan. Selanjutnya yang menjadi hambatan oleh agen dalam menyalurkan gas LPG 3 Kg adalah jauhnya jarak tempuh untuk menyalurkan gas tersebut hingga ke daerah pelosok, dikarenakan daerah tempat penyaluran/pangkalan gas tidak berdekatan dengan agen. Dalam pendistribusian ini dapat dinilai bahwa kurang meratanya pendistribusian gas LPG 3 Kg dan jauhnya jarak tempuh agen ke pangkalan.

4. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan yang ada maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Kg di Kecamatan Pasar Muara Bungo yang dianalisis dari aspek *idealized policy*, *target groups*, *implementing organization* dan *environmental factor* belum berjalan dengan baik. Keadaan ini disebabkan sebagai akibat pada *idealized policy* kebijakan penyediaan dan penyaluran yang diimplementasikan ke dalam bentuk *liquefied petroleum Gas 3 Kg* pada level peraturan tingkat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri telah sesuai akan tetapi pada operasional ditingkat kabupaten tim kerja pengawasan dan penertiban program ditetapkan tidak berjalan dengan baik dalam hal kurangnya koordinasi pihak PT.Pertamina dengan pihak Pemerintah Daerah dalam program pembahasan pembagian wilayah penyaluran sampai saat ini belum dapat dilaksanakan oleh Karena masing-masing agen memiliki wilayah penyalur se-kabupaten. *Target groups* sebagaimana kebijakan penyediaan dan pendistribusian LPG 3 Kg rumah tangga berpenghasilan rendah dan usaha mikro akan tetapi saat ini telah terjadi perubahan pendistribusian kepada masyarakat umum melalui pembatasan pembelian 2 tabung per keluarga sekali melakukan pembelian dengan mengisi data pada pembeli di sub penyalur serta tidak ada yang jelas baik di Pertamina maupun di agen dan sub penyalur mengenai jumlah keluarga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro di setiap wilayah pendistribusian *implementing organization* nyata terlihat hierarki kelompok pelaksanaan penyaluran yaitu pemerintah menunjuk badan usaha yaitu PT.Pertamina, selanjutnya dari PT.Pertamina mendistribusikan kepada lembaga penyaluran menyalurkan LPG 3 Kg kepada SPPBE dan SPBE yang diteruskan ke agen dan sub penyalur sampai kepada masyarakat.

Akan tetapi agen dan sub penyalur dalam pendistribusian belum melakukan estimasi kebutuhan stok dalam jangka waktu minimal tiga bulan dalam mengantisipasi terjadinya kekosongan stock di agen dan sub penyalur. *Environmental factor* melalui aspek budaya, sosial, ekonomi menunjukkan ditemukan adanya masyarakat yang belum paham tentang efisiensi biaya menggunakan gas elpiji dibanding dengan menggunakan kayu bakar atau minyak tanah yang telah menjadi kebiasaan selama ini. Demikian pula dalam hal adanya ketakutan akan terjadinya kebakaran jika salah menggunakannya. Pihak implementor juga tidak pernah melakukan operasi pasar pada saat kegiatan hari raya masyarakat seperti bulan Ramadhan, pengucapan syukur dan natal/tahun baru yang dalam tradisi masyarakat berpesta mengakibatkan terjadinya lonjakan penggunaan LPG 3 Kg dan terjadi kenaikan harga. Hal tersebut tidak sebanding dengan dukungan politik yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan sebagaimana laporan kepada Bupati Bungo sehingga pada beberapa kesempatan DPRD Kabupaten Bungo melakukan rapat untuk mendengar pendapat pada forum tersebut pihak legislatif memberikan arahan dan pembinaan termasuk turut melakukan pengawasan langsung saat penjangkaran aspirasi dan turun kelapangan.

Berdasarkan kesimpulan yang ada, guna implementasi kebijakan penyediaan dan pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo dapat dilakukan dengan baik maka penelitian ini menyarankan untuk melakukan perbaikan pada koordinasi PT. Pertamina dengan pemerintah daerah dalam program pembahasan pembagian wilayah penyaluran. Melakukan perbaikan penetapan target group melalui kebijakan resmi, dimana pembelian LPG 3 Kg hanya untuk setiap Rumah Tangga (RT) atau masyarakat miskin dan rentan miskin dan dibatasi 3 tabung perbulan dan untuk usaha mikro.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih penulis, kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam terselesaikannya penelitian ini. Khususnya Pemerintah Kabupaten Pasar Muara Bungo yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk memberikan data dan informasi terkait penelitian ini. Kepada Ibu Nanik Istianingsih, S.E., M.E selaku ketua LPPM yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan penelitian, dan kepada semua teman yang tidak disebutkan namanya satu persatu yang telah memotivasi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah SWT. Aamiin .

Daftar Pustaka

Buku-buku:

- ADE HERMANTO - A11110013 (2014) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUAL LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) 3 KG YANG MELAKUKAN PENIPUAN (PASAL 378 KUHP) DENGAN MENGURANGI ISI TIMBANGAN DI WILAYAH KOTA PONTIANAK
<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/4973>
- Ariansyah, Z., Fatimah, D. D. S., & Retnadi, E. (2015). PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK PENDISTRIBUSIAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) DI PT. DENAS SHANTIKA PERKASA. *Jurnal Algoritma*, 11(1). <http://jurnal.sttgarut.ac.id/index.php/algoritma/article/view/205>
- Arifin, L. S., Paendong, M., & Langi, Y. (2017). Implementasi Model Transportasi pada Distribusi LPG (Liquid Petroleum Gas) 3 Kg di Sulawesi Utara. *d'Cartesian: Jurnal*

- Matematika dan Aplikasi*, 6(1), 45-55. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/decartesian/article/view/15838/15347>
- Astuti, H. D., & Juliani, R. W. (2018). Tinjauan Hukum Tentang Penataan Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg (Tiga Kilogram) Pada Pangkalan Gas Elpiji Di Kabupaten Cianjur. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(1), 44-57. <http://www.sthb.ac.id/ejournal/index.php/jwy/article/view/174>
- Bayu Anggara dan Syapril Abdullah (2017) PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PEKANBARU DALAM PENDISTRIBUSIAN GAS LPG 3 KG DI KOTA PEKANBARU . PUBLIKA vol.3 No. 2 (2017) <http://journal.uir.ac.id>
- Effendy, S. W. (2017). Analisis Saluran Distribusi Gas Elpiji 3 Kg Serta Dampaknya Terhadap Harga pada Tingkat Konsumen Akhir (Studi Kasus Kota Palembang). *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 7(1). <http://www.jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/view/1040>
- GM Putro (2016) PENGENDALIAN PERSEDIAAN TABUNG GAS LPG UNTUK MEMINIMASI TOTAL BIAYA PERSEDIAAN. <http://Jurnal opsi vol: 9 no.1 2016>
- ILYAS, M. (2017). *PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENGURANGAN VOLUME GAS ELPIJI 3 KG OLEH PENGISIAN BULK ELPIJI DITINGKAT PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan). <http://repository.unpas.ac.id/31703/>
- Iriani, Y., & Barokah, M. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen dalam Pembelian LPG 3Kg (Studi Kasus di PT Graffi Ferdiani Gerrits Energi). <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/2122>
- PERMANA, H. (2013). *ANALISA RISIKO DISTRIBUSI RANTAI PASOK GAS ELPIJI 3KG (STUDI KASUS: PT. PERTAMINA UNIT III PEMASARAN BANDUNG)* (Doctoral dissertation, UNPAS). <http://repository.unpas.ac.id/3064/>
- Pratiwi, D., Mastur, Z., & Suyitno, H. (2012). Optimalisasi Distribusi Gas Elpiji Menggunakan Metode Transportasi Dan Transshipment. *Unnes Journal of Mathematics*, 1(2). <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujm/article/view/1738>
- P. Rezki, A. Sahari, dan Resnawati (2016) PENENTUAN RUTE PENDISTRIBUSIAN TABUNG GAS LPG 3 KG MENGGUNAKAN METODE CLARKEAND WRIGHT(STUDI KASUS UD. SYAMSUDIN OEMAR. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JJMT/article/viewFile/7497/5973>.
- Suoth, L., LIANDO, D., & Tasik, F. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KG DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 3(45). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/18690/18225>
- SULISTYO, H. (2018). *ANALISIS PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENDISTRIBUSIAN TABUNG GAS ELPIJI 3 KG PADA PT. IBRAHIM ZIDDANE* (Doctoral dissertation, Universitas Muria Kudus). <http://eprints.umk.ac.id/9731/>
- Yasin (2019) PERENCANAAN PERSEDIAAN DISTRIBUSI GAS LPG 3 KG MENGGUNAKAN METODE DISTRIBUTION REQUIREMENT PLANNING (DRP) DI PT. X. <https://e-journal.umaha.ac.id/index.php/teknik/article/view/659>.